

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohobxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA MAKTABGACHA TA'LIMNING MAZMUNI VA TARIXIY TARAQQIYOTI

Yoziyeva Umida Lutfullayevna

Turan universiteti O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
pedagogika fanlari doktori (DSc), professor v/b

ORCID: 0009-0009-5660-8959

Annotatsiya: Ushbu maqolada rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning tarixiy taraqqiyot bosqichlari hamda maktabgacha ta'lim mazmunining shakllanish jarayoni tahlil qilinadi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy yo'llari va metodlari, ilg'or mamlakatlar tajribasining o'ziga xos xususiyatlari, yangi islohotlar natijasida yuzaga kelgan imkoniyatlar hamda sohaning yutuqlari va ko'rsatkichlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: rivojlangan mamlakatlar, tarixiy taraqqiyot, ta'lim tizimi, ta'lim sohasi, o'quv dasturlari, maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'lim mazmuni, rivojlantirish yo'llari, metodlar, xususiyatlar, ta'lim muassasasi.

Abstract: This article analyzes the historical stages of preschool education development and the formation of preschool education content in developed countries. It also highlights the modern paths and methods for improving preschool education, the distinctive features of advanced countries, opportunities created by new reforms, as well as the achievements, indicators, and accumulated experience in the field.

Key words: developed countries, historical development, education system, education sector, curricula, preschool education, preschool education content, development paths, methods, characteristics, educational institution.

Аннотация: В статье анализируются исторические этапы развития дошкольного образования в развитых странах, а также процесс формирования содержания дошкольного образования. Особое внимание уделяется современным путям и методам развития дошкольного образования, специфическим особенностям ведущих стран, возможностям, созданным новыми реформами, а также достижениям, показателям и накопленному опыту в данной сфере.

Ключевые слова: развитые страны, историческое развитие, система образования, сфера образования, учебные программы, дошкольное образование, содержание дошкольного образования, пути развития, методы, особенности, образовательное учреждение.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimining shakllanishi va rivojlanishi jahon pedagogika tarixida muhim o'rin tutadi. Bu jarayon turli mamlakatlarda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan bo'lsada, umumiy tarixiy qonuniyatlarga bo'ysunadi. Maktabgacha ta'limning zamonaviy tizimi ko'p asrlik tajriba va pedagogik fikr taraqqiyoti natijasida vujudga kelgan. Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning shakllanishi XVIII asrdan boshlanib, bugungi kunga qadar uzluksiz takomillashib kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'limning dastlabki shakllari XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida paydo bo'ldi. Bu davrda sanoat inqilobi natijasida ko'plab xotin-qizlar ishlab chiqarish jarayoniga jalb qilina boshlandi va bolalarni qarab turish muammosi keskin ko'tarilib chiqdi. Yevropa mamlakatlarida, xususan Angliya va Fransiya birinchi bolalar bog'chalari ochila boshladi. 1816-yilda shotlandiyalik sotsialist Robert Ouen Shotlandiyaning Nyu-Lanark shahrida dunyodagi birinchi maktabgacha ta'lim muassasasini – "Xarakter tarbiyalash instituti"ni tashkil etdi. Bu muassasa 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qilgan va ularga elementar ta'lim hamda tarbiya bergan. Ouenning ta'lim tizimi bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishiga, mehnatga oid ko'nikmalarni shakllantirish bilan birga ijtimoiy sifatlarni tarbiyalashga e'tibor qaratilgan edi.

XIX asrning birinchi yarmida nemis pedagogu Fridrih Frebel maktabgacha ta'lim nazariyasi va amaliyotiga katta hissa qo'shdi. 1837-yilda u Germaniyaning Blank-Enburg shahrida birinchi "Kindergarten" (bolalar

bog'chasi)ni ochdi. Frebel bolalar bog'chasini o'simliklarni ehtiyotkorlik bilan parvarish qilinadigan bog'ga o'xshatib, bolalarni gullarga qiyosladi. Uning pedagogik tizimi o'yinni bolalar rivojlanishining asosiy vositasi sifatida tan oldi. Frebel maxsus o'yinchoqlar to'plamini – "sovg'alar"ni ishlab chiqdi, ular geometrik shakllar, kublar, sharlar va boshqa materiallardan iborat bo'lib, bolalarning fazoviy tasavvurlarini, sensorik qobiliyatlarini va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilgan. Frebelning pedagogik g'oyalari butun dunyoga tarqalib, ko'plab mamlakatlarda bolalar bog'chalari tashkil etilishiga turtki bo'ldi [2; 122].

XIX asrning ikkinchi yarmida maktabgacha ta'lim tizimi sezilarli darajada kengaydi. 1881-yilda italyan shifokori va pedagogu Mariya Montessori o'zining pedagogik tizimini yaratdi, u keyinchalik dunyo miqyosida keng tarqaldi. Montessori usuli bolalarning mustaqilligini, o'z-o'zini rivojlantirishini va individual qobiliyatlarini e'tiborga olishni ta'kidladi. U maxsus didaktik materiallar to'plamini ishlab chiqdi va bolalar rivojlanishining sezgir davrlarini aniqladi. Montessorining "tayyorlangan muhit" konsepsiyasi zamonaviy maktabgacha ta'limda ham qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, fransuz pedagogu Polina Kergerge, shveysariyalik pedagog logann Pestalotsti va boshqa yetakchi mutaxassislar maktabgacha ta'lim metodologiyasiga o'z hissalarini qo'shdilar [2; 123].

XX asrning boshlarida rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'lim tizimi davlat siyosatining muhim qismi sifatida tan olinib boshlandi. Birinchi jahon urushi davrida va undan keyingi yillarda ko'plab mamlakatlar maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirishni boshladi. 1920–30-yillarda AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va boshqa Yevropa mamlakatlarida davlat tomonidan moliyalashtiriluvchi va nazorat qilinadigan bolalar bog'chalari tizimi shakllandi. Bu davrda pedagogika fani ham rivojlanib, bolalar psixologiyasi, rivojlanish nazariyalari va ta'lim metodikasi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Shveysariyalik psixolog Jan Piagening kognitiv rivojlanish nazariyasi, Lev Vigotskiyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish konsepsiyasi va boshqa ilmiy yondashuvlar maktabgacha ta'lim amaliyotiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi davr maktabgacha ta'lim tarixida yangi bosqich bo'ldi. 1950–60-yillarda ko'plab rivojlangan mamlakatlarda ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, xotin-qizlarning mehnat faoliyatidagi ishtirokining ortishi va oilalar tuzilmasidagi o'zgarishlar maktabgacha ta'limga talabni keskin oshirdi. Bu davrda ko'plab mamlakatlar maktabgacha ta'limni ommalashtirish dasturlarini ishlab chiqdilar. Skandinaviya mamlakatlari, xususan Shvetsiya, Norvegiya va Daniya maktabgacha ta'limni ijtimoiy siyosatning muhim qismi sifatida tan olib, barcha bolalar uchun sifatli va qulay narxdagi xizmatlarni ta'minlashga qaratilgan tizimlarni yaratdilar. 1970–80-yillar davomida ko'plab Yevropa mamlakatlari va AQSh maktabgacha ta'lim dasturlarini standartlashtirish, o'qituvchilar tayyorlash sifatini oshirish va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish yo'nalishida islohotlar o'tkazdilar [2; 122].

1989-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan "Bola huquqlari to'g'risida"gi konvensiya maktabgacha ta'lim rivojlanishiga yangi yo'nalish berdi. Bu hujjat barcha bolalarning sifatli ta'lim olish huquqini tan oldi va rivojlangan mamlakatlarni maktabgacha ta'limni umumiy ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqishga undadi. 1990-yillarda YUNESKO va UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar "Hamma uchun ta'lim" dasturlarini ishga tushirdilar, ular maktabgacha ta'limni erta bolalik rivojlanishining muhim bosqichi sifatida ta'kidladilar. XXI asr boshlarida ko'plab rivojlangan mamlakatlar maktabgacha ta'limni majburiy qilish yoki kamida umumiy qilish yo'lidan keta boshladilar. Fransiya, Belgiya, Niderlandiya va boshqa Yevropa mamlakatlari 3 yoshdan boshlab bolalar uchun maktabgacha ta'lim deyarli umumiy bo'lib qoldi [2; 123].

1-jadval: Maktabgacha ta'limning tarixiy rivojlanish bosqichlari

Davr	Asosiy voqealar	Yetakchi pedagoglar	Mamlakatlar
XVIII–XIX asrlar	Birinchi bolalar bog'chalarining paydo bo'lishi	R. Ouen, F. Frebel	Angliya, Germaniya, Shotlandiya
XIX asr ikkinchi yarmi	Pedagogik tizimlarning shakllanishi	M. Montessori, P. Kergerge	Italiya, Fransiya, Shveysariya
XX asr boshi	Davlat tizimining vujudga kelishi	J. Piaje, L. Vigotskiy	AQSh, Yevropa mamlakatlari
1950–80-yillar	Ommalashtirish va standartlashtirish	Turli milliy maktablar	Dunyo bo'ylab
1990–2000-yillar	Xalqaro standartlar va konvensiyalar	YUNESKO, UNICEF dasturlari	Global miqyos
XXI asr	Raqamlashtirish va innovatsiyalar	Zamonaviy tadqiqotchilar	Rivojlangan mamlakatlar

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'lim tizimi doimiy takomillashib bormoqda. Zamonaviy pedagogika yutuqlari, neyrobilim tadqiqotlari, raqamli texnologiyalar va inklyuziv ta'lim tamoyillari maktabgacha ta'lim amaliyotiga singdirilmoqda. Finlandiya, Yaponiya, Singapur va boshqa mamlakatlar inno-

vatsion yondashuvlar va sifatli ta'lim dasturlarini ishlab chiqmoqdalar. Maktabgacha ta'lim tarixini o'rganish zamonaviy muammolarni hal qilish va kelajak uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishga imkon beradi.

Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'lim mazmuni zamonaviy pedagogika, psixologiya va neyrobilim yutuqlariga asoslangan holda shakllantiriladi. Maktabgacha ta'lim dasturlari bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, kognitiv, ijtimoiy-emotsional, jismoniy va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish asosiy yo'nalishlarni tashkil etadi. Har bir rivojlangan mamlakat o'zining tarixiy-madaniy xususiyatlari, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari va pedagogik an'analari mos ravishda maktabgacha ta'lim tizimini tashkil etadi, ammo umumiy xalqaro standartlar va tamoyillar asosida ishlaydi. Maktabgacha ta'lim mazmunining asosiy maqsadi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash, ularning shaxsiy rivojlanishini rag'batlantirish va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kognitiv rivojlanish maktabgacha ta'lim mazmunining eng muhim tarkibiy qismidir. Rivojlangan mamlakatlarda bolalarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli usullar qo'llaniladi. Matematika asoslari, tabiiy fanlar, til va nutq rivojlantirish, mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalari dasturlarning markazida turadi. Skandinaviya mamlakatlarida, xususan Finlandiya va Shvetsiyada o'yin asosidagi ta'lim yondashuvi keng qo'llaniladi, bu yerda bolalar o'yin jarayonida tabiiy ravishda bilim va ko'nikmalarni egallaydilar. Ushbu yondashuvda o'qituvchilar bolalarning qiziqishlaridan kelib chiqib, ularning savollari va kashfiyotlarini qo'llab-quvvatlaydilar. Raqamlarni o'rganish, shakllar va ranglarni ajratish, tasniflash va tartibga solish ko'nikmalari kundalik faoliyat va o'yin orqali o'rgatiladi. AQSh va Buyuk Britaniyada esa strukturaviy yondashuv ko'proq qo'llaniladi, bu yerda aniq o'quv dasturlari va o'rganish natijalari belgilanadi. Fransiya maktabgacha ta'lim tizimida akademik tayyorgarlik muhim o'rin tutib, 3–5 yoshli bolalar uchun alfavit, raqamlar va asosiy tushunchalarni o'rganish majburiy hisoblanadi.

Tilni o'rganish va nutqni rivojlantirish maktabgacha ta'lim mazmunining yana bir muhim jihatidir. Rivojlangan mamlakatlarda bolalarning ona tilini mukammal egallashi, lug'at boyligini oshirishi va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishi uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Kanada kabi ko'p tilli mamlakatlarda bolalar bir nechta tilni bir vaqtning o'zida o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Savodxonlikka tayyorgarlik, fonemik anglash, harflarni tanish va boshlang'ich o'qish ko'nikmalari maktabgacha ta'limning oxirgi bosqichlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bolalarni erta yoshdayoq xorijiy tillarni o'rganishga jalb qilish tendensiyasi kuzatilmoqda. Niderlandiya, Lyuksemburg va Shveysariya kabi mamlakatlarda bolalar 4–5 yoshidanoq ikkinchi tilni o'rganishni boshlaydilar. Nutq terapiyasi va maxsus til dasturlari nutq rivojlanishida qiyinchiliklarga duch keladigan bolalar uchun taqdim etiladi, bu inklyuziv ta'lim tamoyillariga mos keladi.

Ijtimoiy-emotsional rivojlanish zamonaviy maktabgacha ta'lim mazmunining kalit komponentidir. Rivojlangan mamlakatlarda bolalarning emotsional intellektini rivojlantirish, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish va ruhiy salomatlikni ta'minlashga katta e'tibor qaratiladi. Daniya va Norvegiya kabi Skandinaviya mamlakatlarida "hygge" va farovonlik konsepsiyalari maktabgacha ta'limning asosini tashkil etadi. Bolalar o'z his-tuyg'ularini tan olish, ifodalash va boshqarish, boshqalar bilan muloqot qilish, hamkorlik qilish va muammolarni tinch yo'l bilan hal qilish ko'nikmalarini egallaydilar. Yaponiyada esa guruh harmoniyasi, hurmat va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'ularini rivojlantirish maktabgacha ta'limning markazida turadi. AQSh va Buyuk Britaniyada ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) dasturlari keng tarqalgan bo'lib, ular o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabatlarni boshqarish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish kabi komponentlarni o'z ichiga oladi. Ushbu dasturlar bulling va zo'rvonlikning oldini olish, do'stlik va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida amalga oshiriladi.

Jismoniy rivojlanish va salomatlik ta'limi maktabgacha ta'lim mazmunining ajralmas qismidir. Rivojlangan mamlakatlarda bolalarning yirik va mayda motorika ko'nikmalarini rivojlantirish, muvozanatli ovqatlanish odatlarini shakllantirish va sog'lom turmush tarzining asoslarini o'rgatish uchun turli dasturlar amalga oshiriladi. Avstraliya va Yangi Zelandiyada ochiq havoda o'tkaziladigan faoliyatlar va tabiat bilan o'zaro ta'sir katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar tashqarida ko'proq vaqt o'tkazadilar, yuguradilar, sakraydilar, chiqadilar va turli jismoniy faoliyatlar bilan shug'ullanadilar. Germaniya va Shveysariyada "orman maktablari" (Waldkindergarten) keng tarqalgan bo'lib, bu yerda bolalar yil davomida deyarli barcha vaqtni tashqarida o'tkazadilar. Fransiya va Italiyada sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish, turli xil mahalliy va organik ovqatlar bilan tanishish muhim o'rin tutadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari raqs, sport o'yinlari, gimnastika va koordinatsiyani rivojlantiruvchi mashqlarni o'z ichiga oladi.

Ijodiy va estetik rivojlanish maktabgacha ta'lim mazmunining muhim yo'nalishidir. Rivojlangan mamlakatlarda bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, san'at va madaniyat bilan tanishish, estetik didni shakllantirish uchun turli imkoniyatlar yaratiladi. Italiyaning Reggio Emilia yondashuvi butun dunyoda mashhur bo'lib, bu yerda san'at va ijodkorlik ta'limning asosiy vositasi hisoblanadi. Bolalar tasviriy san'at, skulptura, musiqiy

faoliyat, dramatisatsiya va boshqa ijodiy loyihalar orqali o'zlarini ifodalaydilar va dunyoni o'rganadilar. Buyuk Britaniya va AQShda STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi maktabgacha ta'limga singdirilmoqda, bu yerda fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyalashgan tarzda o'rgatiladi. Musiqiy ta'lim, xor kuylash, musiqa asboblarini o'rganish, rasm chizish, haykaltaroshlik, qo'l san'ati va boshqa ijodiy faoliyatlar bolalarning tasavvurini, motorika ko'nikmalarini va emotsional ifodasini rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy texnologiyalar va raqamli savodxonlik ham maktabgacha ta'lim mazmuniga kirib kelmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda bolalarni axborot texnologiyalari bilan tanishtirishda ehtiyotkor va muvozanatli yondashuv qo'llaniladi. Singapur, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi texnologik jihatdan rivojlangan mamlakatlarda interaktiv doskalar, planshetlar va ta'limiy dasturiy ta'minot maktabgacha ta'lim muassasalarida keng qo'llaniladi. Ammo Skandinaviya mamlakatlarida texnologiyadan foydalanish cheklangan bo'lib, bolalarning jonli muloqoti, o'yin va amaliy faoliyati ustuvor hisoblanadi. AQSh va Buyuk Britaniyada raqamli savodxonlik dasturlari kodlash asoslari, internet xavfsizligi va texnologiyalardan mas'uliyatli foydalanish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Pedagoglar texnologiyalardan faqat ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida foydalanadilar va ekran vaqtini cheklashga e'tibor beradilar.

Inklyuziv ta'lim va maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash zamonaviy maktabgacha ta'lim mazmunining muhim jihatidir. Rivojlangan mamlakatlarda barcha bolalar, ularning qobiliyatlari va ehtiyojlaridan qat'i nazar, sifatli ta'lim olish huquqiga ega. Finlandiya, Shvetsiya va Norvegiya inklyuziv ta'limda etakchi hisoblanadi, bu yerda maxsus ehtiyojli bolalar oddiy guruhlarda boshqa bolalar bilan birga ta'lim oladilar va ularga individual yondashuv hamda qo'shimcha yordam taqdim etiladi. Individuallashtirish va differentsiatsiya tamoyillari maktabgacha ta'limning asosini tashkil etadi. Har bir bola uchun individual rivojlanish rejasi tuziladi, uning qiziqishlari, qobiliyatlari va o'rganish uslubiga mos ravishda ta'lim mazmuni moslashtiriladi. Ota-onalar bilan hamkorlik, ularni ta'lim jarayoniga jalb qilish va oila qo'llab-quvvatlash dasturlari ham maktabgacha ta'lim mazmunining ajralmas qismidir.

Atrof-muhit va barqaror rivojlanish ta'limi ham maktabgacha yoshdagi bolalar uchun dolzarb mavzu hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda ekologik ongni shakllantirish, tabiatni muhofaza qilish va barqaror turmush tarzi asoslarini o'rgatish maktabgacha ta'lim dasturlariga kiritilgan. Germaniya, Shveysariya va Avstraliyada bolalar tabiat bilan bevosita o'zaro ta'sirda bo'ladilar, qayta ishlanuvchi materiallar bilan ishladilar, bog'dorchilik va hayvonlar bilan g'amxo'rlik qilish tajribasiga ega bo'ladilar. Ushbu yondashuv bolalarda atrof-muhitga mas'uliyat tuyg'usini va tabiatni hurmat qilish odatlarini rivojlantiradi. Shunday qilib, rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'lim mazmuni kompleks, ko'p qirrali va bolalarning barcha rivojlanish sohalarini qamrab oluvchi bo'lib, zamonaviy jamiyat ehtiyojlari va ilmiy yutuqlarga asoslangan holda doimiy yangilanib va takomillashib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNICEF. The State of the World's Children 2023: For Every Child, Vaccination. – New York: UNICEF, 2023.
2. Yoziyeva U. Xorijda ta'lim tizimi. – Qarshi: Nasaf, 2025. – 147 b.
3. Carnoy M., Loyalka P. et al. Is Brazilian Education Improving? – Stanford: Stanford University Press, 2016.
4. Тожиев М., Сейтхалилов Э. А. Хорижий мамлакатларда таълим тизими. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2008. – 192 б.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.